

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINI XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA BOSHQARISH

Asledinova Saida Ortiqxonovna

Namangan viloyati, Chust tumani 43 DMTT direktor o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272820>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha tashkilotlarini xorijiy tajribalar asosida boshqarish masalalari yoritilgan. Shuningdek, bir qator xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqot natijalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, xorijiy tajriba, innovatsion yondashuv.

So'nggi o'n yilliklarda ro'y berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar maktabgacha ta'limda yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish va amalga oshirish yo'li bilan maktabgacha ta'limni modernizatsiyalashning yo'llari izlab topilishini rag'batlantirdi.

Amerikalik psixolog E.Rodgers o'z tadqiqotlarida innovatsion xarakterga ega ijtimoiy munosabatlarning ijtimoiy-psixologik jihatlari, ijtimoiy munosabatlarga yangilik kiritish, bu jarayonda ishtirok etuvchi shaxslarning toifalari, ularning yangilikka bo'lgan munosabatlari, yangilikni qabul qilish, mohiyatini anglashga bo'lgan tayyorlik darajasi hamda muayyan shaxslar toifalari o'rtasidagi innovatsion xarakterga ega ijtimoiy munosabatlarning tasnifi masalalarini o'rgangan.

Innovatsion maktabgacha ta'lim tashkilotining mohiyati uning maqsad-vazifalarining o'ziga xosligi bilan belgilanib, bu yerda ta'lim jarayoni iqtidorlilarni “yetishtirish”ga, bolani erta rivojlantirishga, iqtidorli bolalarning intellektini, shaxsiy imkoniyatlarini rivojlantirishga qaratiladi.

Bugungi ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarda innovatsionlik asosan ta'lim faoliyatining aniq va uyg'un holda tashkil etilishiga bog'liq bo'ladi. Mana shunga bog'liq holda bosh rol eng avvalo, tashkilot rahbariga ajratiladi, chunki, aynan uning kasbiy va shaxsiy sifatlarigi butun ta'lim jarayoni qanchalik samarali tashkil etilganligi bog'liq bo'ladi. Faqat ta'lim tashkiloti rahbari rahbarlikning to'g'ri faoliyatini tanlash orqali ta'lim tashkilotidagi innovatsion jarayonlarga samarali ta'sir ko'rsatishi mumkindir. Bu borada mos holdagi boshqaruv faoliyatining shakllantirilishi hisobiga maktabgacha ta'limning barqaror innovatsion rivojlanishini ta'minlovchi boshqaruv kishi, jamiyat va davlatning manfaatlari lida zamonaviy ta'limni rivojlantirishning obyektiv ehtiyoji bo'lib hisoblanadi.

Ta'lim tizimida har qanday innovatsiyaning tadbiriq etilishi yoki vujudga kelishi ta'lim jarayonining ayrim sohalarida vujudga kelgan muammolarni yechishga ehtiyojni tug'ilishi yoki butunlay modernizatsiya qilinishi bilan bog'liq bo'ladi.

Innovatsiyalarni tatbiq etishda albatta xorijiy tajribalarni o'rganish muhim sanaladi. Biz tadqiqot muammosini o'rganishda xorijiy davlatlarda maktabgacha ta'lim tizimini tarkibi, o'ziga xosliklarini o'rganishga e'tibor qaratdik.

Estoniya tajribasi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari, asosiy maktablar, umumiy o'rta ta'lim maktablari va kasb-hunar maktablari direktor yoki rahbar tomonidan boshqariladi.

Direktor yoki rahbarning vazifasi muassasaning samarali ishlashini kafolatlash va muassasa faoliyatini boshqarishdir. Rahbar o'z vakolatlari doirasida maktabda amalga oshiriladigan o'quv-tarbiya va boshqa tadbirlar, muassasaning umumiy holati va rivojlanishi, moliyaviy resurslardan qonuniy va samarali foydalanish uchun javobgardir.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida o’qituvchi yoki o’quv-tarbiyaning yetakchi xodimi o’quv mudiri sifatida ham ishlaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash muassasalari direktorlariga qo’yiladigan malaka talablari oliy ma’lumot va o’qituvchilik va boshqaruv mahoratidir.

Maktabgacha ta’lim tashkilotining tarbiyachisiga qo’yiladigan malaka talablari oliy ma’lumot va o’qituvchilik va boshqaruv qobiliyatlarini o’z ichiga oladi. Asosiy maktablar va o’rta maktablar rahbarlariga qo’yiladigan malaka talablari magistratura yoki unga tenglashtirilgan malaka va boshqaruv ko’nikmalarini o’z ichiga oladi.

Shahar maktablari rahbarlari yoki maktabgacha tarbiya muassasalari direktorlari bilan mehnat shartnomalari qishloq hokimligi yoki shahar hokimi yoki u vakolat bergan mansabdor shaxs tomonidan tuziladi; davlat ta’lim muassasalarida - ta’lim va ilmiy tadqiqotlar vaziri tomonidan.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining direktorlari va maktab mudirlari bilan tuzilgan mehnat shartnomalarining tugash muddati belgilanmagan. Maktabgacha ta’lim muassasalari mudirlarining yillik ta’tillarining davomiyligi 42 kalendar kun, umumta’lim maktablari va kasb-hunar ta’limi muassasalari rahbarlarining yillik ta’tillari 56 kunni tashkil etadi.

Rossiya Federatsiyasi maktabgacha ta’lim tizimining xususiyatlari. Ta’lim doirasidagi davlat siyosati mamlakat konstitutsiyasi va ta’lim to’g’risidagi qonunida o’z aksini topgan gumanizm va demokratiya g’oyalari asosida qurilgan. Bu hujjatlarda ta’lim insonni davlat, jamiyat va shaxsning o’z manfaatiga maqsadli yo’naltirilgan o’qitish va tarbiyalash jarayoni ekanligi to’g’ridan-to’g’ri ko’rsatilgan. Rossiya ta’limining tarkibini o’quv dasturlari va turli pog’onali davlat standartlari hamda nalishlari, shuningdek boshqaruvchi tashkilotlar – ta’lim tizimidan tashqari va ta’lim tizimiga bo’ysunuvchi muassasalar tashkil etadi. Maktabgacha ta’lim Rossiya Federatsiyasi o’qitish tizimining birinchi pog’onasidir. Eng kichik yoshdagi bolalar uchun ham ta’lim olish imkoniyatini berish g’oyasi 1918-yilda “Yagona mehnat maktabi to’g’risidagi Nizom” vujudga kelgandan so’ng paydo bo’lgan. Nizom qabul qilingan kundan boshlab har bir bola tug’ilganidan boshlab o’qish huquqiga ega bo’lishi mumkinligi kafolatlangan. Bugungi kun ta’lim standartlari “Bolalar huquqlari xalqaro Konvensiya”sida ifodalanib, unda quyidagilar ta’kidlanadi:

- bolalar ta’lim olish maskanlariga qatnash imkoniyatiga ega bo’lishlari kerak;
- kattalar bolalarga o’qish faoliyati uchun sharoit yaratib berishlari lozim;
- ta’lim o’z ichiga kichik odamni jamiyat doirasida o’z hayotini tushunib yetishga tayyorlash uchun barcha kerakli sharoitlarni qamrab olgan bo’lishi zarur;
- o’quv jarayoni qatnashchilarining o’zaro harakatlari bolani hurmat qilishni ifodalashga asoslangan bo’lishi kerak.

Shunday qilib, maktabgacha ta’lim tizimi ko’p funktsionallik, rang-barang rejalashtirish, ustuvor rivojlantirish yo’nalishi va turli dasturlashni aniqlash erkinligi bilan ifodalanadi. Rossiyaning maktabgacha ta’lim tizimi “O’quv jarayonni modernizatsiyasi Konsepsiyasi”ga asoslangan. Bu konsepsiyada ta’limning sifat ko’rsatkichlarini ta’minlashga muhim ahamiyat berilgan. Bu hujjat ta’lim to’g’risidagi qonunga, Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasiga, MTM to’g’risidagi Namunaviy nizomlarga va Ta’lim vazirligining boshqa qarorlariga asoslangan. Bu Konsepsiyada alohida tashkilotlarning foydali tajribasi asosida o’qitish mazmunini yangilash kerakligi haqida so’z yuritiladi. Nazariy tadqiqotlarning ko’rsatishicha, maktabgacha ta’lim mazmunini to’ldirishga stereotip yondashishlarni o’zgartirish kerak, ta’lim berish jarayoni esa quyidagi tamoyillar ketma-ketligi asosida ko’rilishi lozim:

– o‘qitishning rivojlantiruvchi xarakteri asosida o‘qitishni olib borish bolalarning yashirin va salohiyatli xislatlarini namoyon qiladi;

– tizimli ta’lim bolalarga hodisalar, o‘rganilayotgan obyektlar va hayotiy qadriyatlarining o‘zaro bog‘liqligini aniqlashga yordam beradi;

– bolaning rivojlanishi uning his-tuyg‘ulari va yoshiga mos bilim olishning ratsional shakllariga tayanadi;

– ko‘p madaniyatli tarbiyaning mazmunan kichkintoylarni madaniyat va o‘zining mahalliy hamda boshqa millat va elatlarning urf-odatlarining o‘ziga xosligiga yaqinlashtirish, boshqalar fikriga chidamliroq bo‘lish, o‘zining noroziligi, g‘azablanishi va xafaligini me‘yorlangan holda ifodalashdan iborat; sog‘lom turmush tarzi, gigiyena qoidalariga amal qilish va sport bilan shug‘ullanish ehtiyojiga asoslanadi. Maktabgacha ta’lim tashkilotining boshqaruvi Rossiya Federasiyasi qonunchiligiga muvofiq buyruq va kollegiallik birligi tamoyillarining kombinatsiyasi asosida amalga oshiriladi. Maktabgacha ta’lim tashkilotining yagona ijro etuvchi organi maktabgacha ta’lim tashkilotining joriy boshqaruvini amalga oshiradigan boshliq (mudir) hisoblanadi. Mehnat to‘g‘risidagi qonun hujjatlarida belgilangan asoslarga ko‘ra o‘qitishga ruxsat etilmagan shaxslarning maktabgacha ta’lim tashkiloti boshlig‘i lavozimini egallashi taqiqlanadi.

Maktabgacha ta’lim tashkiloti boshlig‘i mehnat shartnomasi asosida hududiy boshqarma tomonidan boshqarma bilan kelishilgan holda tayinlanadi. Maktabgacha ta’lim tashkiloti boshlig‘ining vazifalarini yarim vaqtda bajarish mumkin emas.

Maktabgacha ta’lim tashkiloti rahbarining huquq va majburiyatlari, uning maktabgacha ta’lim tashkilotini boshqarish bo‘yicha vakolatlari ta’lim to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga va ushbu Ustavga muvofiq belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o‘quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T.:2022
2. Qodirova F., Toshpo‘latova Sh., Karimova N., A‘zamova M. "Maktabgacha pedagogikasi" Darslik. Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. – 688 b.
3. F.R. Valiyeva Maktabgacha ta’lim tashkilotidagi didaktik jarayonlarda shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalarni qo‘llashning ahamiyati //Multi disciplinary research studies and education, Kuala Lumpur, Malasiya 2021
4. F.R. Valiyeva The importance of educational content in preparation of competitive personnels// 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018
5. Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
6. Lazarev V. S., Potashnik M. M. Upravleniye razvitiyem shkolы. – M., 1995. – 441 s.
7. Potashnik M.M. Pedagogicheskoye tvorchestvo: problemy razvitiya i opyt. – Kiyev, 1988. – S. 65.